

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA’RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жаҳонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Раҳманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

Jahongir Kamolov,
Nizomiy nomidagi Toshkent
davlat pedagogika universiteti,
tarix fakulteti dotsenti v.b, PhD.

EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O`RTASIDAGI MUNOSABATLAR

For citation: Jahongir Kamolov. RELATIONS BETWEEN THE EPHTHALITE STATE AND LOCAL GOVERNMENTS. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.12-17

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658121>

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mintaqasida, xususan O`zbekiston hududlarida V asr o`rtalarida vujudga kelgan Eftaliylar davlati va unga tobe bo`lgan mahalliy hokimliklar o`rtasidagi munosabatlarga to`xtalangan bo`lib, Eftaliylarga rasman tobe yoki aksincha unga nomiga qaram bo`lgan amalda mustaqil mahalliy hokimliklarning faoliyati haqidagi tadqiqotlar tahlil qilingan bo`lib, bundan tashqari o`lkamiz hududida mavjud bo`lgan mahalliy hokimliklar va ularning mahalliy boshqaruvi, unvonlariga urg`u berilgan. Shuningdek, Eftaliylar davlatining markaziy boshqaruvi va unga yondosh davlatlar bilan aloqalariga ham qisman to`xtalib o`tilgan.

Kalit so`zlar: Davlat, markaziy boshqaruv, tobe o`lkalar, ma`muriy hududlar, hokimliklar, vassal, poytaxt, markaziy hudud, chegara hudud, boj, soliq, harbiy boshqaruv, Markaziy Osiyo mintaqasi, hokim, shahanshoh, yabg`u.

Джахангир Камолов,
Ташкентский Государственный педагогический
университет имени Низами
доцент исторического факультета, PhD.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭФТАЛИАНСКИМ ГОСУДАРСТВОМ И МЕСТНЫМИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются отношения между Эфталиевым государством, возникшим в середине V века в Среднеазиатском регионе, в частности в регионах Узбекистана, и подчиненными ему органами местного самоуправления. На практике проводятся исследования о деятельности. были проанализированы самостоятельные органы местного самоуправления, а кроме того, акцент был сделан на органы местного самоуправления и их местное управление и титулы, существующие в нашей стране. Также частично затронуто центральное управление Эфталитского государства и его отношения с соседними государствами.

Ключевые слова: Государство, центральное правительство, подчиненные страны, административные районы, губернаторства, вассал, столица, центральный район, приграничный район, таможня, налог, военная администрация, среднеазиатский регион, наместник, шаханшах, ябгу.

Jahangir Kamolov,
Tashkent named after Nizami
State Pedagogical University,
Associate Professor of the Faculty of History, PhD.

RELATIONS BETWEEN THE EPHTHALITE STATE AND LOCAL GOVERNMENTS

ABSTRACT

This article focuses on the relations between the Epthalian state, which emerged in the middle of the 5th century in the Central Asian region, in particular in the regions of Uzbekistan, and the local governments subordinate to it. In practice, the researches about the activities of independent local governments were analyzed, and in addition, emphasis was placed on the local governments and their local management and titles that exist in our country. Also, the central administration of the Epthalite state and its relations with the neighboring states have been partially touched upon.

Index Terms: State, central government, subordinate countries, administrative regions, governorships, vassal, capital, central region, border region, customs, tax, military administration, Central Asian region, governor, shahanshah, yabgu.

1. Dolzarbligi:

Markaziy Osiyo mintaqasi V asr o`rtalariga kelib bir qancha siyosiy jarayonlarga tortildi. Dastlab bu mintaqaga kirib kelgan Kidariylarni janubiy hududlar uchun Sosoniylar bilan o`z aro urushlari avj olgan bo`lsa Xiyoniylar shimoliy sharqdan kirib kelgan Eftaliylarga yengilib, bir qismi g`arbga qarab ketgan bo`lsa yana bir qismi eftaliylarga tobe bo`lib, aralashib ketishdi. Sosoniylardan yengilgan Kidariylar esa Sharqqa Hindistonga qarab ketishga majbur bo`lishdi. Shunday vaziyatda Markaziy Osiyoda Eftaliylar davlatining qaror topishi va uning mahalliy hokimliklar ustidan hukm yurgazishi mintaqada yangicha siyosiy-ijtimoiy holatni yuzaga keltirdi.

2. Metodlar va o`rganilganlik darajasi:

Maqolada umum qabul qilingan metodlar – tarixiylik, qiyosiy tahlil, xolislik, dialiktik tamoyillari asosida Davlatchiligimiz tarixida muhim rol o`ynagan Eftaliylar va mahalliy hokimliklar o`rtasidagi munosabatlar yoritib berilgan. Ushbu mavzu doirasida ko`plab tadqiqotlar amalga oshirilgan va bu tadqiqotlar keying davr tarixchilari tomonidan turli yondoshuvlar asosida tadqiq qilingan. Chor Rossiyasi va Sovet davrida ushbu mavzuni H.Y. Бичурин, Л. А. Боровкова, С.П.Толстов, Б. Гафуров, К.В. Тревер, А.Г.Малявкин, В.А. Litvinsky kabi tarixchilar tadqiq qilishgan bo`lsa, xorijda Yu. Taishan, Т.Дж. Барфилд, Y. Yoshida, N. Sims-Williams, E. de la Vaissière kabi olimlar yuqoridagi mavzu yuzasidan keng tadqiqotlar olib borgan.

3. Tadqiqot natijalari:

Xitoy yilnomalarida eslatilishicha, Yeda (Eftalit) davlati kuch-qudratga erishgan paytda (450-yillarda) unga G`arbiy o`lkalardagi Kang`yuy (Choch yoki Sug`d?), Xo`tan, Shale/Sule (Koshg`ar), Kucha, Qorashar kabi 30 ga yaqin kichik hukmdorliklar bo`ysunishgan.[1] Garchi yilnomalarda “30 ga yaqin kichik hukmdorliklar tobe ekanligi” aytilsa-da, ayrimlarini aytmaganda ularning barchasining nomi keltirilmaydi. Yilnomalarda keltirilgan Kang`yuy, Xo`tan, Koshg`ar, Kucha, Qorashardan tashqari yana o`nlab boshqa hukmdorliklar Eftaliylar davlati tarkibida bo`lgan. Eftaliy qo`shinlari 449 yilda Sharqiy Turkistonda birinchilardan bo`lib Kucha hukmdorligini, 462 yilda Koshg`arni, 468 yildan keyin esa Xo`tanni bosib oladi.[2] Xususan, L.A.Borovkova Eftaliylarga Chjuszyuybo, Szepanto, Shemi, Bochji, Boxe kabi hukmdorliklar bo`ysungani xitoy yilnomalarida eslatib o`tilishiga e`tibor qaratadi. Ularning geografik o`rni Sharqiy Turkistonning

Pomir tog'lariga tutash yerlaridagi Toshqo'rg'on, Badaxshon va Hindikush etaklari oralig'idagi Xorug', Voxon, Gibin, Bolor (Gilgit), Uchan (Chitral), Purshapur, Peshovar kabi bugungi Janubi-Sharqiy Tojikiston, Shimoli-Sharqiy Afg'oniston va Shimoliy Pokistondagi tarixiy viloyat va tumanlarga to'g'ri keladi.[3]

Ushbu hukmdorliklardan tashqari Eftaliylar Kobul vodiysi va Shimoliy Hindistondagi o'nlab katta-kichik hukmdorliklarni o'ziga tobe qiladilar. Hind yozma manbalarida «xuna» (Xunlar, ya'ni Eftaliylar) 460-520 yillar orasida Hindistondagi Gupta sulolasi bilan tinimsiz urushlardan keyin Hindistondagi Gandxara (Pokiston), Panjob, Sind, Rajaston, Jamna-Gang tekisligidan Gvaliorgacha bo'lgan bir necha o'lkani qo'lga kiritadilar. To'raman (490-515) boshchiligidagi eftalit qo'shinlari Gupta imperatori Buddxagupta (467-500) qo'shinlarini engadi. Shimoli-G'arbiy Hindistondagi Eftalit sulolasining boshqaruv markazi ilk yillarda Malva, keyinchalik Sialkot shahri bo'ladi. M.Isomatovning yozishicha, Hindistondagi Eftalitlar hukmronligi bu erning etnik qiyofasida sezilarli darajada o'zgarishlarga olib keladi. O'lkada yangi etnogeografik nomlar ko'rinda boshlashida ham ko'rsatib turibdi. VII asrda G'arbiy Panjob "Xuna-dasha" (Xunlar o'lkasi) deb atala boshlagan bo'lsa, Kanauj o'lkasidan shimolda o'rin olgan tog'lik erlar "Hudud al-olam"da (X asr) "Haytal" nomi ostida tilga olinadi[4]

Eftaliylar qo'l ostida Amudaryo – Sirdaryo oralig'i, Sharqiy Turkiston, Shimoliy Hindiston, Kobul, Zobul, Bomiyon va atrof hududlaridagi o'nlab hukmdorliklardan tashqari Xurosondagi Badg'is, Juzjon, Marv, Hirot va hokazo kabi katta-kichik hukmdorliklar ham bo'lgan. Shu tariqa xitoy yilnomalaridagi «30 ga yaqin katta-kichik hukmdorlik bo'ysunadi» mazmunidagi ma'lumot o'z tasdig'ini topadi.

Ko'rinishidan ushbu hukmdorliklarning ko'pchigida Buxoro, Toxariston, Shimoliy Hindistondan boshqa bir nechasida kelib chiqishi Eftaliylarga taqalmagan mahalliy sulolalar boshqaruvda bo'lib, ular vassal sifatida o'lpon to'lab turishgan. Ehtimol, Buxoroda Abro'y mansub bo'lgan sulola, Badg'isda Nizak Tarxonning ajdodlari, Pomir - Badaxshon va Hindikush oralig'idagi ayrim kichik hukmdorliklar (Simotolo),[5] Shimoliy Hindistondagi To'ramanning avlodlari Eftaliylar sulolasining muayyan tarmoqlari bo'lgan. Qolgan hukmdorliklarning boshqaruvchilari to'g'ridan-to'g'ri Eftaliylardan bo'lgani haqida yozma ma'lumotlar deyarli uchramaydi.

Asosan xitoy yilnomalari, qisman esa boshqa tillardagi manbalardan kelib chiqilsa, Eftaliylar davlati muayyan bir saltanat o'laroq markaz va voha hukmdorliklari – vassallar boshqaruvidan iborat bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Bu saltanatni ma'muriy jihatdan shartli ravishda quyidagi 2 ta hududdan iborat bo'lgan, deb hisoblash mumkin:

1) Markaziy harbiy-ma'muriy hududlar. Bu hudud Eftaliylar sulolasi mansub bo'lgan yoki ittifoqdosh bo'lgan ko'chmanchi aholi va o'troq mahalliy aholidan iborat bo'lib, u markaziy hududni tashkil etgan. Ya'ni Toxariston va atroflari (Pomir – Badaxshon). Bu hududni metropoliya, ya'ni markaziy tayanch hudud. Shuningdek, eftaliylarning tayanch boshqaruv markazlari Chag'oniyon (Denov), Naxshab va Boykent shaharlari bo'lishi bilan birga Shimoliy Hindiston va Kobul o'lkalarida tegin unvoniga ega eftaliy shahzodalar yashaydigan qarorgohlar bo'lgan. Ular bu erda turib qaram o'lkalardagi mahalliy hukmdorliklarni nazorat qilganlar.

2) Tobe hududlar. Ular Eftaliylarga bo'ysunuvchi vassallar bo'lib, har biri o'z boshqaruvchi sulolasiga ega voha hukmdorliklari va qisman ko'chmanchi siyosiy uyushmalar edi. Ya'ni Sharqiy Turkiston (markaziy qismi), Amudaryo – Sirdaryo oralig'i va unga tutash hududlar, Xuroson va Shimoliy Hindistondagi o'troq voha hukmdorliklari.

Bu guruhga garchi yozma manbalarda to'laqonli ma'lumotlar uchramasa-da, Xorazm va Farg'ona hukmdorliklarini ham kiritish mumkin. Ayrim tadqiqotchilar ba'zi omillarga tayanib, ushbu hududlarni Eftaliylar tarkibiga kirgan, deb hisoblaydilar.[6] B.A.Litvinskiy Farg'ona vodiysidagi mug'xonalar va boshqa qabr turlarini, ayniqsa, mozor-qo'rg'onlarga yog'och tobutlarda ko'mish odatlaridan kelib chiqib (xitoy yilnomalariga ko'ra bu an'ana eftalitlar orasida ham tarqalgan edi), eftalitlarning shakllanishi Farg'ona vodiysining tog'lik erlarida ham yuz bergan, degan to'xtamga keldi. Buni vodiya ko'mish bilan bog'liq qurum va mozor-qo'rg'onlar mavjudligi ham ko'rsatib turibdi.[7]

Xorazm va uning tevaraklaridagi eski shahar qoldiqlarini o'rgangan S.P.Tolstovga ko'ra, eftalitlar o'rta osiyolik erli massaget-alan va keyinroq kelgan xun elatlari negizida kelib chiqqan. Keyinroq o'z qarashlariga qo'shimchalar qilgan S.P.Tolstov bu borada "Aytib o'tish kerakki, IV-V asrlarda Amudaryo va Sirdaryo qirg'oqlari xioniy-efitalitlarning markazi bo'lib, ular kuchli darajada sharqiy xun-turk elementlari aralashgan qadimgi massaget-alan substrati negizida uyushgan edilar" deb yozadi.[8] S.P.Tolstovga ko'ra, eftalitlar va Xorazm orasida yaqin bog'liqliklar bo'lgan.

A.Qurbonov ham ba'zi tadqiqotchilar kabi Xorazm vohasidagi Qanqa-qal'a va Ko'hna Uaz yodgorliklarini Eftaliylar bilan bog'laydi.[9]

K.V.Trever yunon va arman manbalariga suyanib, Eftalitlarga bag'ishlab maxsus maqola yozib, shunday to'xtamga keladi: "Eftalitlar davrida o'lka va xalq kushonlar deb atalishida davom etdi, eftalitlar deb esa qo'shin va hukmdorlar tushunildi, ya'ni jamiyatning boshqaruvchilari va qo'shinning qandaydir bir bo'lagi o'zga bir qabilalar uyushmasiga borib taqalishi kuzatiladi".[10]

Eftaliylar boshqaruvining aynan qanday bo'lganligi mazmun-mohiyatini to'laqonliroq tushunish uchun ushbu saltanatda qo'llanilgan unvon va lavozim nomlariga e'tibora qaratish kerak bo'ladi.

Eftaliylarning yabg'u, tegin, tarxon, chabish, cho'r, cho'pon singari turkiy, xutav, buzurg, farmondor, hazoraxta, aspararobido kabi sug'diy va boxtariy tillariga xos katta-kichik unvonlari bo'lgani ma'lum. Eftaliylarning yuqori darajali unvonlari sifatida baqtriy hujjatlarida "yabg'u", xitoy yilnomalarida "tegin" unvonlari o'rin olgan.[11] Xitoylik tadqiqotchi Yuy Tayshan xitoy yilnomalarida Ye-bo-luo deb uchraydigan Zobul hukmdorligiga Eftalitlar tomonidan "chigin" deb ataladigan boshqaruvchi qo'yilgani borasidagi ma'lumotdan kelib chiqib, ushbu atamani "tegin" unvoni bilan tenglashtiradi[12].

Xun saltanati va Turk xoqonligi kabi biri Eftaliylardan oldin, ikkinchisi esa birmuncha keyin yashab o'tgan Markaziy Osiyo ko'chmanchi asosli saltanatlarining unvonlarini tadqiq qilgan ayrim izlanuvchilarga ko'ra, xoqonlikdagi eng yuqori unvon xoqon edi. Bu unvon mavqe jihatidan Xunlardagi shan-yuyga teng kelgan. Xoqonning rasmiy taxt vorisi yabg'u unvoniga ega edi. Ko'rinishidan, Turk xoqonligining paydo bo'lgunga qadar yabg'u eng yuqori unvon bo'lgan, chunki Juan-juanlar imperiyasi tarkibida bo'lgan paytlardayoq, turklar o'z yo'l boshchisi bo'lgan «ulug' yabg'u» boshchiligida kuchaya boshlagan edi. Yabg'u xoqonlik tarkibiy qanoti – G'arbiy Turk xoqonligini boshqargan.[13] Turk xoqonligida shahzodalartegin atalib, ular xoqonning o'g'illari, aka-ukalari, amakilari va jiyanlari bo'lishgan[14].

Shunga o'xshash holat Eftaliylar boshqaruvida ham ko'zga tashlanib, G'arbiy Turk xoqonligidagi kabi bosh boshqaruvchi "yabg'u", sulola vakillari boshqargan joylardagi tarmoq boshqaruvlar esa "tegin" deb atalgan ko'rinadi. Xitoy sayyohi Sun Yun u bilan 520 yilda Kobul va Kashmir atroflarini boshqaryotgan Eftaliylar boshqaruvchi "tegin" unvoniga ega edi. Eftaliylarga qarashli Zobul hukmdori ham "tegin" unvoni bilan yurtlangan[15]. Bu kabi ma'lumotlar esa Eftaliylarning markazdagi bosh hukmdori "yabg'u", joylardagi Eftaliylar xonadonidan bo'lgan vakillar esa "tegin" deb atalganini ko'rsatadi.

Yapon sug'dshunosi Yu.Yoshida xitoy yilnomalari, qadimgi turk bitiktoshlari va sug'diy hujjatda uchraydigan "lashkarboshi, qo'shin nozimi" ma'nosida uchraydigan "chabish" unvonini Eftaliylar tiliga xos so'z deb hisoblaydi. [16]E.de la Vessier esa Eftaliy hukmdorlariga aloqador ravishda bohtariy hujjatlarida uchrab, N.Sims-Villyams tomonidan protobulg'orcha "χοπαν"(cho'pon) unvoni bilan tenglashtiriladigan "σοπανο"unvonining ogur (o'g'ur) turklari muhitiga aloqadorligini ta'kidlaydi.[17] Shu bilan birga, mazkur tadqiqotchi Pokistondan topilgan Samarqand hukmdorlariga taalluqli V asrga oid muhrda bohtariy yozuvli bitikda aks etgan "ογλαργο υοοαο παο" - hun og'lar (og'urlar) hukmdori jumlasini ham o'g'ur turklariga, pirovardida Eftaliylarga aloqador, deb talqin qiladi. [18]Yo.Yutaka Turk xoqonligi boshqaruviga xos «cho'r»unvonini ham Eftaliylar bilan bog'laydi. [19]

Ayrim tadqiqotchilar Eftaliy hukmdorlarining ushbu ismlaridan bir qismini eroniy, bir qismini esa turkiy asosda izohlasalar, ularning mazkur unvonlari esa turkiylar yoki ularga bilvosita aloqador – yuechji-kushonlar va hunlar muhiti bilan bog'lanadi.

Eftaliylar boshqaruviga bevosita yoki bilvosita aloqador bohtariy tilli bitiklar va muhrlarda sharqiy eroniy tillarga, xususan, baqtriy tiliga xos “buzurg, ulugʻ” (oazorko), “farmondor” (fromalaro), hazaroxto va asbarobido (otliq qoʻshin boshligʻi) kabi mahalliy unvonlar uchraydi, biroq ular nisbatan quyi, yaʼni Eftaliy hukmdorlarning bosh unvoni sifatida emas, amaldorlar unvoni sifatidadir.[20]Baqtriy yozuvli Eftaliy tangalarida esa “hukmdor” maʼnosidagi ΧΑΗΟ va ΧΟΑΔΗΟ kabi mahalliy tilga oid unvonlar joy olgan. Bu holat Eftaliylarning Toxaristonda joylashgach, bu erliklarning tili va yozuvidan oʻz ish yuritishlarida foydalanganligi va mahalliy boshqaruvga xos anʼanalarni ham qisman oʻzlashtirganliklari bilan izohlanishi mumkin.

Bu davr moddiy madaniyati yodgorliklari sirasiga Toxaristondan topilgan eftaliylarning oʻyma gemma-muhrlarini kiritish mumkin. Ular almandin toshlardan yasaliy yuza qismi boʻrtirib, orqa qismi esa tekislab ishlangan. Unda erkak kishining yon tomondan tasviri aks ettirilgan. Uning chap tomonida esa “Asparobido”(otliqlar boshligʻi) [21] degan yozuv bitilgan.

Eftaliylarning boshqaruvga oid turli unvon va mansablari kushonlardan oʻtib, soʻngra ularning ayrimlari, hatto sosoniylar tomonidan ham qabul qilingan. Jumladan “kanurang” (chegara qoʻriqchisi) unvoni dastlab kushonlar, soʻngra eftaliylar va sosoniylarda ham joriy etilgan.[22]

Shuningdek Markaziy Osiyoning yirik hokimliklari ichki mustaqil boshqaruvga ega boʻlgani holda ularning ham oʻz unvonlari mavjud boʻlgan. Xususan eng yirik mahalliy hokimlik Sugʻdni ixshidlar boshqargan boʻlsa, vohadagi unga tutash boʻlgan hududlarda xudot unvonidagi mahalliy hokimlar ham faoliyat olib borishgan. Choch esa alohida hokim tomonidan boshqarilgan boʻlib, u nisbatan chegara hududda joylashganligi uchun eftaliylarga soliq toʻlash bilan cheklangan va deyarli mustaqil hokimlik sifatida uni tudunlar boshqarishgan. Shunga oʻxshash holatlar Sharqiy Turkistondagi hokimliklar bilan ham sodir boʻlgan. Eftaliylarning asosiy tayanch hududi Toxaristonni hukmdorning oʻzi yoki tegin unvonli shaxzodalar boshqargan. Unga tutash hududlarga ham eftaliylar xonadoni vakillari hokim etib tayinlangan.

Xullas, Eftaliylar sulolasining davlat boshqaruvini tahlil qilib chiqish shundan darak beradiki, ushbu saltanat oʻz boshqaruvini Markaziy Osiyo koʻchmanchilariga xos anʼanalar negizida boshlab, keyinchalik mintaqaga xos oʻtroq voha hukmdorliklariga xos anʼanalarni ham oʻzlashtirgani koʻzga tashlanadi. Markaz – tayanch hududda Eftaliylar sulolasi vakillari oʻtirib, Toxariston atroflari ular uchun markaziy hudud vazifasini bajargan. Eftaliylarga vassal hukmdorliklarda esa oʻzlarining mahalliy sulolalari boshqaruvni davom ettirib, markazga oʻlpon toʻlab turishgan. Eftaliylarning bosh hukmdori “yabgʻu”, xonadon vakillari esa “tegin” unvoni bilan boshqaruvni olib borishgan. Shuningdek, Eftaliylar boshqaruvida oʻnlab turkiy va baqtriy (sharqiy eroniy) unvonlar mavjud boʻlgan. Bunday unvonlar koʻproq joylardagi vakillar yoki yirik amaldorlarga berilgan.

4. Xulosalar:

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki Eftaliylar sulolasi davlat boshqaruvini dastlab Markaziy Osiyo koʻchmanchilariga xos anʼanalar negizida boshlab, keyinchalik mintaqaga xos oʻtroq voha hukmdorliklariga xos anʼanalarni ham oʻzlashtirgan. Markaz – Toxariston hududida Eftaliylar sulolasi vakillari oʻtirgan. Toxariston va uning atroflari ular uchun markaziy hudud vazifasini bajarib, Valvalij (Qunduz) shahri poytaxt, Balx ijtimoiy-madaniy va diniy markaz, Chagʻoniyon, Poykent, Kobul, Sakal (Panjob vodiysi) shaharlari maʼmuriy boshqaruv markazlari vazifasini bajargan. Eftaliylarga vassal 30 dan ortiq mulklar – Amudaryo-Sirdaryo oraligʻidagi Sugʻd, Buxoro, Choch, Xorazm va Fargʻona, Sharqiy Turkistondagi Koshgʻar, Kucha, Xoʻtan, shuningdek, Shimoliy Hindiston, Kobul va atroflari, Xuroson (Hirot, Badgʻis, Marv) oʻzlarining mahalliy sulola xukmdorlari tomonidan boshqarilib, markazga oʻlpon toʻlab turishgan.

Asosan xitoy yilnomalari, qisman esa boshqa tillardagi manbalar maʼlumotlardan Eftaliylar davlati markaz va vassallar boshqaruvidan iborat boʻlganligi maʼlum boʻlgan.

Eftaliylar sulolasiga qarashli Markaziy harbiy-maʼmuriy hududlar (koʻchmanchi aholi va oʻtroq mahalliy aholi)dan tashkil topgan, u markaziy hudud (metropoliya)ni tashkil etgan. Bu hududga Toxariston va atroflari (Pomir – Badaxshon) kirgan. Shuningdek, eftaliylarning tayanch boshqaruv markazlari Chagʻoniyon (Denov), Naxshab va Poykent shaharlari boʻlishi bilan birga Shimoliy Hindiston va Kobul oʻlkalarida tegin unvoniga ega eftaliy shahzodalar yashaydigan

qarorgohlar bo'lgan. Ular bu erda turib qaram o'lkalardagi mahalliy hukmdorliklarni nazorat qilganlar.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. – М.-Л.: Изд. АН СССР. – том II. С. 269.
2. Боровкова Л. А. Народы Средней Азии III-VI веков (по древним китайским и западным источникам) ..., с. 226.
3. Боровкова Л. А. Народы Средней Азии III-VI веков (по древним китайским и западным источникам) ..., с. 226.
4. Худуд ал-олам.– Т: Ўзбекистон, 2008. – Б. 127; Исоматов М.М. Эфталитское государство и его роль в истории Центральной Азии ..., с. 38.
5. Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan. Basılmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. – Ankara, 2003. – S. 188.
6. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – М.-Л., 1948. – С. 216, 278.
7. Гафуров Б. Таджики, древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. 1. Душанбе, 1989. – С. 263.
8. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – М.-Л., 1948. – С. 216, 278.
9. Kurbanov A. The Hephthalites: Archaeological and Historical Analysis. PhD thesis submitted to the Department of History and Cultural Studies of the Free Univer. Berlin, 2010. – P. 52.
10. Тревер К.В. Кушаны, хиониты и эфталиты по армянским источникам // Советская археология, XXI. М.-Л., 1954. – С. 135-144.
11. Малявкин А.Г. Историческая география Центральной Азии (Материалы и исследования). – Новосибирск: Наука, 1981. – С. 283;
12. Taishan Yu. Records Relevant to the Hephthalites in Ancient Chinese Historical Works ..., p. 262.
13. Бобоёров Ф. Фарбий Турк хоконлиги. – Тошкент: Янги нашр, 2018. – Б. 52-63.
14. Барфилд Т.Дж. Мир кочевников-скотоводов // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. – Волгоград: Учитель, 2006. – С. 111.
15. Taishan Yu. Records Relevant to the Hephthalites in Ancient Chinese Historical Works ..., p. 262.
16. Yoshida Y. Some reflections about the Origin of čamūk // Papers on the Pre-Islamic Documents and Other Materials Unearthed from Central Asia. Yed. T. Moriyasu. Kyoto, 2004. – P. 131-132.
17. Sims-Williams N. Ancient Afghanistan and Its Invaders: Linguistic Evidence from the Bactrian Documents and Inscriptions // Indo-Iranian Languages and Peoples. Yed. N. Sims-Williams. Oxford, 2002. – P. 234.
18. Vaissière Ye. de la. Is There a “Nationality of the Hephthalites”? // Bulletin of the Asia Institute. New Series/Volume 17, 2003. – P. 129.
19. Yoshida Y. Some reflections about the Origin of čamūk // Papers on the Pre-Islamic Documents and Other Materials Unearthed from Central Asia. Yed. T. Moriyasu. Kyoto, 2004. – P. 131-132.
20. Litvinsky V.A. The Hephthalite Empire // History of Civilizations of Central Asia. Vol. 3. – Paris, 1996. – P. 146.
21. Буваков Н.М. Культура, язык, религия и искусство эфталитов // Материалы VIII международной научно-практической конференции молодых ученых-историков «Великие имена Великой степи: научно-теоретические и практические аспекты изучения в контексте патриотического воспитания молодежи», в рамках программной статьи елбасы «Семь граней великой степи». – Алматы, 2019. – С. 211.
22. Kamolov J. Markaziy Osiyoning ilk o'rta asrlar davri davlatchiligida Eftaliylar davlatining tutgan o'rni. Tar. fan. bo'y. fal. dok. diss. (PhD) Avtoreferati. Toshkent-2023. B. 20

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000